

কমিউনিজমের ভূতের তাড়ায় চিন্তার দৈন্য

আলোচক : দীপেন ঘোষ

* স্পেকটরাস অব ক্যাপিটালিজম ; অ্যা ক্রিটিক অব কারেন্ট ইনটেলেকচুয়াল ফ্যাসানস—সমীর আমিন, ডিরেক্টর অব ফোরাম তিয়েরস মঁদে, ডাক্তার (সেনেগাল)

“ইউরোপ ভূত দেখছে—কমিউনিজমের ভূত।” কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহারে উল্লিখিত মার্কস-এঙ্গেলসের এই উক্তি’র দেড়শ বছর পার হয়ে গেলেও সেই ভূত দেখা এখনও বন্ধ হয়নি। যতই পুঁজিবাদের ফেরিওয়ালারা তারবরে চিংকার করুক না কেন “মার্কস মৃত”, “ইতিহাস তার যাত্রার অন্তিমে এসে পৌঁছেছে, আর কোনো পরিবর্তন হবে না”, “আমরা এখানে এসে গেছি, আমরা এখানেই থাকবো চিরকালের মতো।” তারা হয়তো ভাবতে পারে এক স্বপ্নের দুনিয়া তাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে, আর তা চিরকালই সেই মুঠোর মশো থাকবে। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর। কিন্তু, ‘মার্কস মৃত’, ‘সমাজতন্ত্র পরাভূত’, ‘পুঁজিবাদের জয়যাত্রাতেই ইতিহাসের অবসান’ প্রভৃতি বলার মধ্য দিয়েই আসলে তাদের চাপা ভয়, কমিউনিজমের ভূতের ভয় এখনও প্রকাশ পাচ্ছে।

২০০০ সালে পদার্পণে পুঁজিবাদের ফেরিওয়ালাদের আত্মজরী নিনাদ বেড়ে গেছে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ অবশ্যই তার প্রতিপক্ষের সাময়িক বিপর্যয় আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সাফল্যের ফসল একতরফাভাবে গোলায় তোলার ফলশ্রুতিতে। কিন্তু বিশ্বজোড়া অকল্পনীয় সমৃদ্ধি এনে দিতে চলেছে পুঁজিবাদ, বলে যে দাবি করা হচ্ছে তার কতটা প্রতিচ্ছবি মেলে বাস্তবতার আয়নায়? “বাধাহীন পুঁজির সাময়িক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের ব্যাপক বিস্তৃতির সূচনা হয়নি, বরং সঙ্কটকেই গভীর করেছে। তাই প্রতিপক্ষের সাময়িক দুর্বলতার সুযোগে পুঁজির সীমাহীন ক্ষুধা কার্যত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অসঙ্গতিই প্রকট করেছে। যে অসাম্য-র জন্ম দেয়, তা-ই এর প্রসারের সুযোগ সঙ্কুচিত করে। ধনীদের ঢালাও অপচয়কে প্রশ্রয় দিয়ে এই ব্যবস্থা এক বিকৃতভোগের প্রসার ঘটায়, কিন্তু তা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী জনগণকে যে দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দেয়, তার কোনো ক্ষতিপূরণ দেয় না, যারা এই শোষণ ব্যবস্থার মধ্যেই ক্রমশই অসফলভাবে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। তাই পুঁজিবাদ তার নিয়মেই তাদের এক প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেয় এবং কেবল সঙ্কট নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আবদ্ধ রাখে, যা ততকালই তারা করতে পারে যতদিন না তার প্রতিপক্ষের সামাজিক ক্ষমতা পুনর্গঠিত হয়। পুঁজির এই স্ববিরোধী

অথচ সত্য অগ্রগতি যে দীর্ঘকালীন সঙ্কটের উদ্ভব ঘটায় তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' পড়ে যদি আমরা আমাদের স্মৃতি ঝালিয়ে নিই, এর কারণ : পুঁজিবাদ তার অস্তিত্বহীন মৌলিক দ্বন্দ্ব নিবাসনে অক্ষম।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সমীর আমিনের উপরোক্ত মন্তব্য পুঁজিবাদের রমরমায় উল্লসিত ও বিতুল—উভয়ের পক্ষেই প্রাধান্যযোগ্য। প্রসঙ্গত, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে মার্কস-এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "সামন্তান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক যে বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে শ্রেণীবিয়োজ শেষ হয়ে যায়নি। এ সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণী অভ্যাসের নতুন অবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নতুন ধরন।" দেড়শো বছর পরে আজও কী সজীব এই উক্তি!

মার্কস দেখিয়েছিলেন, পুঁজির সংগঠন ও বৃদ্ধি ছাড়া পুঁজিবাদ বাঁচতে পারে না। শ্রমিক যে উদ্ভূত মূল্য সৃষ্টি করে তা আত্মসংকটেই পুঁজি সংগঠিত হয় এবং তার কলেবর বৃদ্ধি পায়। এই উদ্ভূত মূল্যই গড়ে তোলে মূল্যফল ও পুঁজি সঞ্চয়ের ভিত্তি। উদ্ভূত মূল্য সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হলো পুঁজির প্রসার।

তার তার জন্য, ইশতেহারের ভাষায়, "উৎপাদনের উপকরণে অবিরাম বৈশ্বিক বদল না এনে এবং তার মধ্যে দিয়ে উৎপাদন সম্পর্ক ও সেই সঙ্গে সমগ্র সমাজ সম্পর্কে বৈশ্বিক বদল না ঘটালে বুর্জোয়া শ্রেণী বাঁচতে পারে না.....বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হলো উৎপাদনে অবিরাম বৈশ্বিক পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক পরিবেশের বিবর্তনময় বিশৃঙ্খলা এবং চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা।" সেকারণেই বিভিন্ন সময়ে পুঁজিবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও, বেশ কিছুকাল আর্থিক ও রাজনৈতিক স্থিতি বজায় রাখতে পারলেও তার স্বাভাবিক ও মৌলিক দ্বন্দ্ব উৎপাদনের সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্বের নিরসন করতে পারেনি। যে জন্য পর্যায়ক্রমিক সঙ্কট বারবার সমস্ত বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছে, পূর্বের সঙ্কটের চেয়ে প্রতিবারই তা দীর্ঘতর হয়েছে।

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অদ্ভুতপূর্ব অগ্রগতির ফলশ্রুতিতে আর্থিক ও সামাজিক জীবনের রূপান্তর। এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতি শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতো সক্ষম হলেও তার অবশ্যজারী দুটি পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। একদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে শ্রমিকের প্রত্যক্ষ শ্রমকে হ্রাস করে পুঁজির নিঙড়ে নেওয়া সামগ্রিক গণউদ্ভূত মূল্য কমিয়ে দিচ্ছে, আবার অন্যদিকে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক শ্রমিকের ওপর শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে উদ্ভূত মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। ফলে পুঁজিবাদের প্রসার সমস্ত মানুষের জন্য সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। বরং বৈষম্যই বাড়িয়ে তুলছে।

পুঁজিবাদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমকালীনতার বিশ্বয়কর প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে ইশতেহারের সেই ছত্রে, যেখানে লেখা হয়েছে, "পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের জন্য অবিরত বর্ধমান এক বাজারের তাগিদ বুর্জোয়া শ্রেণীকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়। সর্বত্র তাদের মুকতে হয়, সর্বত্র গৌড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র।" এই তাগিদই আজকের বিশ্বায়নের জন্ম নিয়েছে। যা নিউইয়র্কের এক খ্যাতনামা লগ্নিকারী পবিত্র এ জনসনের ভাষায়, "পুঁজির আজ ডানা গজিয়েছে।" সত্যিই বিশ্বায়নের সুযোগে পুঁজি এখন কাল ও সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে বৈদ্যুতিন তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে মুক্ত বিশ্বের মতো সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে এখানে সেখানে মাটিতে নেমে মূল্যফল কামিয়ে আবার পাড়ি জমচ্ছে।

কিন্তু এর পরিণাম কী ঘটবে? দেড়শ বছর আগে কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারেই মার্কস-এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্বের বাজারকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি দেশের উৎপাদন

ও উপভোগকে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দিয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষুব্ধ করে তারা শিল্পের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়েছে তার ইতিপূর্বকার জাতীয় ভূমিকা। সমস্ত সাবেকী জাতীয় শিল্প হয় ধ্বংস হয়েছে, নয় প্রত্যহ ধ্বংস হচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন নতুন নতুন শিল্প, যার প্রচলন সমগ্র সভ্যজাতির পক্ষেই জীবন-মরণের প্রসঙ্গই শামিল; এমন শিল্প যা শুধু দেশজ কাঁচামাল নিয়ে নয়, দূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামালে কাজ করছে; এমন শিল্প যার উৎপাদন শুধু স্বদেশেই নয়, পৃথিবীর সব অঞ্চলেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ উৎপন্ন বস্তুতে যা মিটতো, এখন সব পূর্বনো চাহিদার বদলে দেখছি নতুন নতুন চাহিদা, যা মেটাতে দরকার সুদূর দেশ-বিদেশের ও নানা আবহাওয়ায় উৎপাদন। আগেকার স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার বদলে পাচ্ছি সর্বক্ষেত্রেই আদান-প্রদান, জাতিসমূহের পরস্পর নির্ভরতা; বৈযয়িক উৎপাদনে যেমন, তেমনই মনীষার ক্ষেত্রেও।.....সকল উৎপাদন-উপকরণের দ্রুত উন্নতি ঘটায় যোগাযোগের অতিসুবিধাজনক উপায় মারফত বুর্জোয়ারা সভ্যতার মাঝে টেনে আনছে সমস্ত জাতিকে, এমনকি বর্ধত্তম জাতিকেও। যে জগদল কামান দেগে সে সমস্ত চীনা প্রাচীর চূর্ণ করে, বর্ধর জাতিদের অতি একরোখা বিজাতি বিদ্রোহকে বাধ্য করে আত্মসমর্পণে, তা হলো তার পাণ্যের সস্তা দর। সকল জাতিকে তারা বাধ্য করে সেই বস্ত গ্রহণে, যাকে সে বলে সভ্যতা অর্থাৎ বাধ্য করে বুর্জোয়া বনতে। এক কথায়, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের ছাঁচে জগৎটাকে গড়ে তোলে।”

এর পরেও কেউ বলবে ‘মার্কস মৃত,’ ‘মার্কসবাদ অপ্রাসঙ্গিক’! দেড়শ বছর আগের এই উক্তি আজও কত সঙ্গীর্থ যখন লক্ষ্য করা যায় আজকের বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিশ্বজোড়া কাজ-কারবার এবং তাদের স্বার্থরক্ষাকারী আই এম এফ, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং ডব্লিউ টি ও’র নির্দেশ বিভিন্ন জাতি ও দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস।

সেই সঙ্গে লক্ষণীয়, পুঞ্জির এই আন্তর্জাতিকীকরণ লগ্নি-পুঞ্জির সাম্রাজ্যবাদী রূপ নিয়ে জাতি-রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সামনে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। যদিও ঐতিহাসিকভাবে জাতি-রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই উদ্ভব হয়েছে পুঞ্জিবাদী কর্তৃত্বের কেন্দ্র। দেশে-দেশের সীমানা ভেঙে আন্তর্জাতিক লগ্নি-পুঞ্জির অবাধ চলাচলের দাবির চাপে জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। পুঞ্জির মুক্ত চলাচল ব্যতিরেকে কোনো দেশ বাঁচতে ও বাড়তে পারে না বলে আই এম এফ-বিশ্ব ব্যাঙ্ক যে সব শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছে তা জাতি-রাষ্ট্রের মর্মে গিয়ে আঘাত করেছে। দর কষাকষির প্রয়োজন মেটাতে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে অনেক দেশকেই আজ পুঞ্জিবাদের স্বনির্ভর বিকাশের পথ ত্যাগ করে মুক্ত বাজার অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক লগ্নি-পুঞ্জির বিশ্বব্যবস্থার অঙ্গীভূত হচ্ছে।

তবু ভাবা ভুল হবে এর মধ্য দিয়ে এক মেরু বিশ্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে, কিংবা পুঞ্জিবাদের পথ ধরলেও বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যকার স্বন্দ্রের নিরসন ঘটে গেছে। মার্কস আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বলে যে “জনসমষ্টি এক ফাঁকা বিমূর্ত হয়ে উঠবে যদি আমরা উদাহরণস্বরূপ, তার বিভিন্ন শ্রেণী সমন্বিত গঠনকে বিচার না করি”। তেমনই বর্তমান বিশ্বায়ত পুঞ্জিবাদকে আমাদের দেখতে হবে বিভিন্ন আঞ্চলিক কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক স্থানিক-রাজনৈতিক গঠনের এক মূর্ত সমগ্ররূপে এবং তার মধ্যে অবস্থান ও বিকাশের অসমতাজাত দ্বন্দ্ব ও বিরোধ। যে কারণে এই বিশ্বায়ত পুঞ্জিবাদে দেখা যাচ্ছে বহু ভিন্নমুখী বাণিজ্য ও পুঞ্জি লগ্নি চুক্তি, যেমন নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (নাফতা), দ্য ইউরোপিয়ান ইকনমিক ইউনিয়ন (ই ইউ), দ্য এশিয়া প্যাসিফিক ইকনমিক কো-অপারেশন (অ্যাপেক), অ্যোসাসিয়েশন অব ইস্ট এশিয়ান নেশন্স (অ্যাসিয়ান), দ্য সাউথ আমেরিকান ট্রেড ব্লক প্রভৃতি। এদের কোনোটো মার্কিনী,

কোনোটা ইউরোপীয় আবার কোনোটা বা জাপানী অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গীভূত ও প্রভাবিত। এদের প্রত্যেকেরই পিছনে আছে কোনো না কোনো প্রভাবশালী জাতি-রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শক্তি ও পুঁজি সনাবেশের কেন্দ্র। পরম্পরের মধ্যে রয়েছে দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতা। তাই সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক লম্বি পুঁজি আই এম এফ-বিশ্ব ব্যাঙ্কের মারফত ওয়াশিংটন কিংবা লন্ডন অথবা বন শর্তকর্তৃকৃত ঋণ বা আর্থিক কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী বিভিন্ন দেশের উপর চাপিয়ে দিলেও এবং তার মধ্যে দিয়ে সেই সব দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিপরন হলেও জাতি-রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মুছে যায়নি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রকেই লম্বি-পুঁজির বিধ্বংসী রূপকে নমনীয় ও নিয়ন্ত্রিত করার ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। এর উদাহরণ মালয়েশিয়া ও তার মহাধীর শাসন। পুঁজিবাদী দেশ হয়েও মালয়েশিয়ার মহাধীর সরকার বিদেশী পুঁজির উপর নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়ে ফান্ড-ব্যাঙ্কের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

সেজন্য, শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্র হিসাবে জাতি-রাষ্ট্রের বর্তমান বৈশিষ্ট্যের যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে আজকের সাম্রাজ্যবাদী লম্বি-পুঁজি নানা কায়দায় মোচড় দিয়ে জাতি-রাষ্ট্রকে বাধা করছে স্বদেশের মানুষদের অগ্রাধিকার পূরণ করার বদলে তাদের নীতিবৈধ রূপায়িত করতে। এর ফলে, কেবল আর্থিক ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রেও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং বিঘ্নিত হচ্ছে স্বদেশের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা। তাই আজ বিশ্বায়ত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেও প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের মল্লভূমি হবে জাতি-রাষ্ট্রের মঞ্চে। একে কখনই আন্তর্জাতিক লম্বি-পুঁজির নির্দেশ পালন করতে দেশীয় শাসক/শ্রেণীর হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারেও তাই পুঁজিবাদের বিশ্বজোড়া চরিত্রের বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে জাতি-রাষ্ট্রের সৌমান্যর মধ্যেই শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইশতেহারের ভাষায়, "মর্মবস্তুতে না হলেও, আকৃতিতে, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতদের সংগ্রাম প্রথমত হবে জাতীয় সংগ্রাম। প্রতিটি দেশের প্রলেতারিয়েত অবশ্যই তাদের নিজের দেশের বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রথমে বোঝাপোড়া করবে।" যে জন্যই ইশতেহারে শ্রমিকশ্রেণীকে "জাতির নেতৃত্বদায়ী শ্রেণীতে উত্থিত হওয়ার", এবং "নিজেদের জাতিতে পরিণত করার" আহ্বান জানানো হয়েছে। আজকের বিশ্বে দেশে দেশে পুঁজিবাদের সঙ্কট থেকে পরিগ্রাণের প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিপুষ্ট পথ গ্রহণের পরিণামে নষ্ট জাতি-সংঘর্ষ ও ধর্মের লড়াইয়ের পৃষ্ঠপটে প্রলেতারিয়েতদের কাছে ইশতেহারের এই আহ্বানে সাজা দেওয়ার বাস্তবতা আরও গুরুত্ব পেয়েছে।

অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী লম্বি পুঁজির আগ্রাসনে তথাকথিত 'কল্যাণকামী পুঁজিবাদ', 'অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ', 'পরিকল্পিত অর্থনীতি', 'রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে টালমাটাল আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ' বাধা পাচ্ছে এবং ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলির আর্থিক সঙ্কট ক্রমশ তীব্র রূপ নিচ্ছে। আজকের বিশ্বায়ত পুঁজিবাদ ইতিপূর্বকার আন্ত-সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ্রাস করেছে। কিন্তু নিজ নিজ দেশের পুঁজির বাজার যাতে মার না খায়, তার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ডব্লিউ টি ও'র পূর্বসূরি 'গ্যাট'-এর 'উরুগুয়ে রাউন্ড'-এর আলোচনা সফল করতে আট বছর লেগেছিল; ডব্লিউ টি ও'র সিয়াটেল বৈঠকে ভেঙে গিয়েছিল ভেতরে-বাইরের বিক্ষোভে। প্রকৃতপক্ষে, লম্বি-পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়াতেই আর্থিক সঙ্কট বাড়িয়ে তুলেছে, সামাজিক বিরোধ ও সংঘর্ষের ব্যাপ্তি ঘটানো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর্থিক ধস দিয়ে শুরু সঙ্কট পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানকেও ধাক্কা দিয়েছে। অন্যদিকে পুঁজিবাদে ফিরে যাওয়া রাশিয়ার অর্থনীতি বিপর্যস্ত, লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল অস্থিরতায় আক্রান্ত।

এই পরিশ্রমিত তৃতীয় বিশ্বের অংশ আরও সঙ্গিন হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের ফেরিওয়ালারা দাবি করে পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে সমৃদ্ধ করার এক নতুন রাস্তা খুলে দিয়েছে। সেটা যে কত অসার তা একটি হিসাবেই ধরা পড়বে। ১৯৯৯ সালের মানবোন্নয়ন রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯১৩ সালে সর্বাপেক্ষা ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে বৈষম্যের অনুপাত ছিল ১৩ : ১ ; ১৯৫০-এ তা দাঁড়ায়, ৩৫ : ১ ; ১৯৭৩-এ ৪৪ : ১ এবং ১৯৯২ সালে ৭৭ : ১ ! এ থেকে স্পষ্ট যে, মুক্ত বাজার অর্থনীতির দৌলতে পুঁজিবাদী দুনিয়াতেই বৈষম্য বেড়ে গেছে বহুগুণ।

এই বর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কট ও বৈষম্যের পরিণতিতে যেমন একদিকে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক লম্বিপুঁজির আঞ্চলিক কেন্দ্রের মধ্যে, অন্যদিকে পুঁজির সঙ্গে শ্রমের বিরোধ ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠছে। সিয়াটেল থেকে ওয়াশিংটন, বন থেকে প্যারিস, টোকিও থেকে সিওল, ব্যাঙ্ক থেকে বাস্কালোর—সর্বত্র ফোভ-বিশ্কাভ ছড়িয়ে পড়ছে। তাই পুঁজিবাদের সমকালীন ইতিহাস তার নয়া উদাবনীতিবাদী উচ্ছ্বাসের বিপরীত চিত্রই তুলে ধরে। অন্যদিকে মার্কসের ব্যাখ্যার যথার্থ প্রমাণ করে যে, কোনো নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে আপাত স্থিতিশীলতা দেখা দিলেও তা স্থায়ী থাকে না। আবার এখানেই ফ্রান্সিস ফুকিয়ামার 'এড অব হিস্ট্রি'-র উত্তর-আধুনিকতাবাদী তত্ত্ব এবং শ্রেজন্তরস্কি অথবা কোকো কিংবা কাস্তোরিয়াদিসের 'শ্রেণীসংগ্রাম অপ্রাসঙ্গিকতা'র উত্তর-মার্কসবাদী তত্ত্ব যে কত অসার তারও প্রমাণ মেলে। সমীর আমিনের ভাষায়, "ফাঁকা অর্থনীতির সহনীয় পরিপূরক দেখা যায় 'উত্তর-আধুনিকতাবাদের' দুর্বল সামাজিক ও দার্শনিক তত্ত্বে, যা এই ব্যক্তব্য যে ভয়ানক বিপর্যয় ডেকে আনছে তার প্রতি চোখ বন্ধ রেখে এর মধ্যে দিনগত অস্তিত্ব বজায় রাখতে ও তুটু থাকতে আমাদের শেখায়। উত্তর-আধুনিকতাবাদ তাই তার নিজের কায়দায় আজকের রাজনীতিক ম্যানেজারদের গণতন্ত্রকে যথাসম্ভব লঘু ক্রিয়ামুখীতার স্তরে নামাতে এবং সমাজকে একটা ফাঁকা, বন্ধা, স্বাযুদুর্বল অবস্থায় পরিণত করার সবরকম খন্দি-ফিকিরকে স্বীকৃতি দেয়।" অবশ্যই কমিউনিজমের ভূতের ভয়ে।

ইতিহাস প্রমাণ করছে, পুঁজিবাদ অন্য সব সামাজিক ব্যবস্থার মতোই সাময়িকভাবে তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের নিরসন করতে পারলেও তা নতুন নতুন সংঘর্ষের উপাদান সৃষ্টি করে চলেছে। তাই আমিনের মন্তব্য: "আজকের মানব সমাজ আবার দুই পথের সম্মুখীন হয়েছে : পুঁজিবাদের ক্রমপ্রকাশমান নিয়মের পরিণতিতে সমষ্টিগত আত্মহননের পথে সে এগিয়ে যাবে, না বিশ্বজোড়া কমিউনিজমের ভূত যাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে সেই বিপুল মানবসত্তাবনার জগৎটাকে খুলে দেবে।" অর্থাৎ এক কথায়, পুঁজিবাদকে মেনে নেবে, না সমাজতন্ত্র অর্জনে আত্মনিয়োগ করবে। আর এর জন্য প্রয়োজন, দেশ' বছর পরেও বারবার মার্কস-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার অধ্যয়ন করা, আত্মস্থ করা ও প্রয়োগে ব্রতী হওয়া।